

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМУРСКОГО ПЕРИОДА

Охунова Дилафруз Муминовна

Учитель 4-й общеобразовательной школы города Фергоны

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7109347>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы образования и обучения в медресе в тимуридский период, а также изучение мирских знаний и научных традиций в медресе.

Ключевые слова: Наука, медресе Олия, медресе, ученые, мударрис, Мирзо Улугбек, Али Кушчи, астрономия (вера), математика (математика), образование, духовное наследие, фундамент.

THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE TEMUR PERIOD

Abstract: This article discusses the issues of education and training in the madrasah in the Timurid period, as well as the study of worldly knowledge and scientific traditions in the madrasah.

Key words: Science, Oliya madrasah, madrasah, scientists, mudarris, Mirzo Ulugbek, Ali Kushchi, astronomy (faith), mathematics (mathematics), education, spiritual heritage, foundation.

Образовательная система эпохи Тимуридов была признана рядом ученых. В частности, зарубежные ученые В.В. Бартольд «Улугбек и его время», А. Можно привести такие произведения, как «Мусульманский ренессанс» Меца. Стоит отметить, что, несмотря на то, что во дворце Тимуридов говорили по-турецки, занятия велись на арабском языке и письменности в медресе, научные и художественные произведения писались на арабском языке, поэтому морфологический и синтаксический разделы арабского языка были преподавал углубленно в медресе. Мударри и талибы должны были выучить и овладеть арабским языком и письмом.

Предметы, преподаваемые в медресе, делятся на две ступени в зависимости от должности преподавателей, возраста учащихся и уровня обучения. Первое называется медресе, где глубоко преподаются ильми наклия (Коран, хадисы, фикх, суфизм) - религиозные науки, ильми аклия (рациональное знание - история, литература - поэзия, философия, география, точные науки, математика, хандаса, аруз, инженерное дело, арабский язык и его морфология, логика, медицина, каллиграфия) - приводятся общие сведения из естественных наук. Учащиеся, окончившие общеобразовательные медресе, работали мударри в малых медресе, имамами в мечетях, муфтиями в судах и в других сферах. Талантливые ученики, окончившие низшее медресе, продолжили обучение в «Высшем медресе». Медресе считалось высшей ступенью высшего образования и в основном располагалось в крупных центральных городах, таких как Самарканд, Бухара, Герат. Пятница – выходной для студентов. Студенты учатся шесть месяцев в году, с сентября по март. Остальные месяцы являются месяцами каникул, и студенты заняты различными видами деятельности.

По данным исследователей, ежегодно медресе заканчивают тысячи талибов, в том числе более десяти тысяч талибов окончили медресе Ихлосия в Герате за двадцать лет. В медресе в ходе урока проводились конкурсы, на которых проверялись уровни знаний учащихся, а одаренные продолжали обучение [1:-В.149].

Продолжительность обучения в медресе была разной. В частности, во времена Мирзо Улугбека обучение в медресе длилось двадцать лет, и на этой основе составлялись

учебные планы. Эта информация отражена в пожертвованиях, сохранившихся до наших дней [2:-В.28]. Однако в некоторых источниках есть информация о том, что на получение аттестата об окончании медресе Улугбека ушло шестнадцать лет. В частности, эта информация упоминается в документе (санад), изданном медресе Шамсиддина Мухаммада ал-Балхи [3:-Б.112-113].

В средние века талибы жили и учились в общежитиях медресе, в частности Маулана Мир Хусейн Муаммаи жил и учился в медресе «Ихлосия». В этом документе (дипломе) студентам предоставлялось право посещать занятия. В санаде (разрешении или дипломе) фиксируются освоенные студентом науки, области и работы. В их медресе работали высокоталантливые выпускники, в том числе Али Кушчи и Абдурахман Джамийлар, которые считались известными учеными своего времени, работали учителями в медресе Мирзо Улугбека.

В 1435 году Казизада Руми, директор школы Мирзо Улугбека, получил право преподавать в медресе. Сегодня этот документ хранится в рукописном собрании Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни [4:]. Академик Б.Ахмедов опубликовал узбекский перевод рукописи в своей брошюре «Улугбек» и разъяснил процесс обучения и воспитания в следующих предложениях: «...Шамсиддин Мухаммад ал-Балхи решил отправиться в далекие от его родины заниматься наукой. Он переносил тяготы странствования... В Самарканде он прожил около шестнадцати лет. Он попросил меня дать разрешение с высоким санадом. Я принял его просьбу. Муса ибн Мухаммад ибн Махмуд, факир, известный как Руми в Казизе, был в середине Раджаба 838 [3: - В.112-113].

Студенту, окончившему медресе, выдается документ (аттестат или санад), заверенный главным муэддином. Этот санад давал право заниматься муэддинской деятельностью на всех территориях тимуридского царства и считался официальным документом о высшем образовании, признаваемым на мусульманском Востоке. Тимуриды провели много практических работ для того, чтобы студенты со всех регионов царства могли поступать и заканчивать медресе с высоким научным потенциалом, совершенствовать знания и навыки ученых. Например, в источниках зафиксировано, что Шахабеддин Абалхак ат-Туси Тусдан, Мавлона Мухаммад Бадахши, Абдурахман Джами, Шамсиддин Мухаммад ал-Балхи из Кундуза приехали в Самарканд и учились в Высшей школе Улугбека [3:-В.112-113, -1:Б.156]. В медресе Шахрух в Герате Мухаммад Джаджарми использовал в своих лекциях брошюру «Шарх-и Таджрид» представителя самаркандской школы Али Кушчи.

Так, ученые Самаркандского медресе создали учебники по различным предметам. Следует отметить, что один из ученых, Махдуми Маулана Фасихиддин Мухаммад аль-Низами, создал учебное пособие и учебник по языкознанию. Его трактаты по философии и математике использовались в качестве учебников студентами медресе [1:-Б.97-98]. В качестве учебных пособий в медресе Моваруннахр в XIV-XVI вв. преподавались более сорока трудов известного ученого Мауланы Саъдиддина Масъуда ат-Тафтазани (по логике, риторике и грамматике арабского языка) [1:-В.115].]. Имеются сведения о том, что в медресе Мирзо Улугбека, помимо специалистов, связанных с конкретными и естественными науками, готовились государственные служащие, послы, военачальники (улуми аклия, улуми администрация, улуми харбия). В медресе собирались собрания ученых и учителей, характерные для всех периодов. На таких встречах обсуждались

вопросы знаний учащихся, по каким учебникам и произведениям учить. Например, Зайниддин Васифи приводит следующие сведения о сборе более девяноста ученых и талибов в 1420 г. в Марасе Самарканда: «Говорят, что в день сбора ученые учили урок из «ал-Маджист». в присутствии девяноста ученых» [5:-Б.50-51].

В эпоху Тимуридов медресе имели положение мутавалли, которые распределяли доход от вакфных земель, принадлежащих медресе, доход от собственности, принадлежащей вакуфу (караваны, магазины, мельницы), и управляли их экономическими делами, такими как зарплата. для медресе мударрис и средства для проживания талибов.

Наряду с образованием в медресе преподают манеры и этику. В своем труде «Вакфия» Алишер Навои приводит следующие общественные мнения о нравах и правилах в медресе: «На моем условии, если глава медресе (владелец) совершает батутат (спит ночью) в медресе, если они тихо где-то еще и не присутствуют во время занятий, это неизбежно Половину обязанностей выполняют старейшины и глава медресе и дома, или ученики, мутавалли, шейх, хаффаз и сойир амаласид (должностное лицо), если есть немашруйское повеление, то подлежат всякому выговору (выговору) до двух слоёв шарана, если по нему, то по нему и будут наказаны, и пусть считают. После трехкратного заточения пусть испражняются, и пусть поставят другого человека на свое место» [6:- Б.269].

Следует отметить, что процедуры в медресе, присутствие студентов на занятиях строго контролировались, для тех, кто не явился вовремя на занятия, прекращались задания. Источники сообщают, что если студент трижды пропустит занятия без уважительной причины, он будет отчислен из студенчества, а на его место будет принят другой достойный студент.

В источниках отмечается, что в ходе обучения в медресе, если ученики не могли усвоить уроки в назначенное время, им создавались условия для проживания в медресе и продолжения учебы. Созданы условия для того, чтобы талибы каждый год уходили в отпуск и выполняли свою работу.

Так, из дошедших до нас источников до нас дошли документы некоторых выпускников, но если мы научимся знать полных выпускников медресе, то будем иметь более полную информацию о том, какие работы, предметы, учебные процессы студенты освоили за это время. период. Из содержания документов Шамсиддина Мухаммада ал-Балхи мы можем узнать, что влияние медресе Мирзы Улугбека распространилось не только на Моваруннахр, но и в другие страны, и что в самаркандские медресе приезжали учиться студенты из Хорасана и Рума. Академия Мирзо Улугбека сформировала в свое время новое научно-философское мышление как известный центр науки и культуры Востока. Потому что в период правления Амира Темура и в период Тимуридов все научные и философские достижения народов Востока и Запада были собраны в Самарканде, который был центром Мовароуннахра. Из упомянутых выше документов Шамсиддина Мухаммада ал-Балхи (Коран, хадисы, юриспруденция, специфические науки относятся к математике, хайяту, литературе) мы видим, что знания и труды, усвоенные учащимися Самаркандского медресе, значительны. с точки зрения их содержания и опыта, а также их охвата.

REFERENCES

1. Юсупова Д.Ю. Жизнь и труды Хондамира. - Ташкент.: Наука, 2006. - С.149.
2. Валиходжаев Б. Ролики из истории высшего образования в Самарканде - медресе - университете. - Камарканд.: СамГУ, 2001. - С.28.
3. Ахмедов Б. Улугбек. Сочинение. -Ташкент.: Молодая гвардия, 1989.- С.112-113.
4. Рукописный фонд Института востоковедения им. Абу Райхана Узфа. Инв. N11010683/ III:
5. Зайниддин Васифи. «Бадоз уль-вакаэ» в переводе с персидского Наима Норкулова. Литературно-художественное издательство Гафура Гулама. 1979. С.50-51.
6. Алишер Навои. Идеальный сборник произведений. Двадцать крыш. Фундамент. Т. 14. – Ташкент, 1998. - Б.269.